

Humberto Molinari

**GUIA PRÁTICO: VÍDEOS E TEXTOS ORIENTATIVOS NA
ABORDAGEM DE PACIENTES COM PATOLOGIAS
GASTROENTEROLÓGICAS**

**São Caetano do Sul
2022**

**GUIA PRÁTICO: VÍDEOS E TEXTOS ORIENTATIVOS NA
ABORDAGEM DE PACIENTES COM PATOLOGIAS
GASTROENTEROLÓGICAS**

Humberto Molinari

Produto do trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para a obtenção do título de Mestre em Ensino em Saúde, sob a orientação da Profa. Dra. Amanda Costa Araujo.

**São Caetano do Sul
2022**

FICHA CATALOGRÁFICA

Molinari, Humberto

Diminuindo distâncias: inovações orientativas na abordagem dos pacientes ambulatoriais visando melhorar a aderência ao tratamento de patologias gastroenterológicas / Humberto Molinari. – São Caetano do Sul: Do Autor, 2022.

23 f.

Guia orientativo apresentado como produto da dissertação do Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde, 2022.

ISBN 978-65-00-79670-4

1. Aprendizagem. 2. Integralidade em saúde. 3. Aderência ao tratamento. 4. Dispepsia funcional. 5. Gastrite. I. Título.

CDU

RESUMO

Introdução: Em um mestrado profissional, a dissertação deve contribuir com a proposição de um produto. Esse deverá expressar conhecimentos amparados no rigor metodológico e nos fundamentos científicos, tendo como base de sustentação a pesquisa aplicada com estímulo inovador para a resolução de situações problemáticas concretas. No estudo realizado dentro da dissertação “Diminuindo distâncias: inovações orientativas na abordagem dos pacientes ambulatoriais visando melhorar a aderência ao tratamento de patologias gastroenterológicas” foram apresentadas aos pacientes algumas ferramentas educacionais como textos orientativos, questionários pré vídeos orientativos, os vídeos orientativos e questionários pós vídeos orientativos. A aderência do paciente ao tratamento preconizado pelo médico é um problema observado na experiência do atendimento ambulatorial. As distâncias existentes entre o saber médico por parte do paciente e do tempo entre uma consulta e o retorno contribuem para situações que dificultam o tratamento adequado. **Produto:** Como proposta de melhorar essa aderência foi criado esse produto composto de três textos orientativos (T.O.) e três vídeos orientativos (V.O.). Fundamentalmente, os T.O. baseiam-se na experiência profissional do autor e os V.O. foram criados a partir dos textos e com a presunção de serem fáceis, didáticos e rápidos para serem bem aceitos e entendidos pelos pacientes. **Considerações Finais e Recomendações:** O ensino do paciente é fundamental como estratégia para o melhor entendimento de sua doença e o tratamento proposto pelo médico. Uma abordagem inovadora para isso é apresentada através do produto resultante do estudo apresentado na dissertação. Pôde ser observado que o produto estimulou uma melhor relação médico-paciente, contribuindo para a melhora da aderência do paciente ao tratamento proposto pelo médico.

Palavras-chave: aprendizagem; integralidade em saúde; aderência ao tratamento; dispepsia funcional; gastrite.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Etapas, marco temporal, evento e situação do estudo..... **Erro! Indicador não definido.**9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Casos atendidos no ambulatório de gastroenterologia	11
Tabela 2 – Casos atendidos na área de estômago no ambulatório de gastroenterologia	Erro! Indicador não definido. 1

LISTA DE SIGLAS

- AMA - Assistência Médica Ambulatorial
- ARES - Ambulatório Regional de Especialidades de Saúde
- HRS - Hospital Regional Sul
- OMS – Organização Mundial de Saúde
- SUS - Sistema Único de Saúde
- TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
- UBS - Unidade Básica de Saúde

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	99
2 PRODUTO	Erro! Indicador não definido.3
3 ANÁLISE DO PRODUTO.....	18
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	Erro! Indicador não definido.1
REFERÊNCIAS	222

1 INTRODUÇÃO

Em um mestrado profissional, a dissertação deve contribuir com a proposição de um produto. Esse deverá expressar conhecimentos amparados no rigor metodológico e nos fundamentos científicos, tendo como base de sustentação a pesquisa aplicada com estímulo inovador para a resolução de situações problemáticas concretas (BRASIL, 2009). O produto a ser mostrado aqui e que integra a dissertação de mestrado “Diminuindo distâncias: inovações orientativas na abordagem dos pacientes ambulatoriais visando melhorar a aderência ao tratamento de patologias gastroenterológicas” foi idealizado pelo médico Dr. Humberto Molinari sob a orientação da professora Dra. Amanda Costa Araujo, no domínio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS.

Trata-se de um guia prático com material orientativo presente em um estudo realizado nas dependências do ARES do Hospital Regional Sul (HRS), do SUS, na cidade de São Paulo e que foi incorporado ao esquema de tratamento, conforme mostrado no Quadro 1 abaixo. Surge após consulta inicial, solicitação dos exames e diagnóstico estabelecido de patologia gástrica (dispepsia funcional ou gastrites), junto com o aceite na participação do estudo (TCLE assinado) e acompanhamento ambulatorial por no mínimo dois meses (Quadro 1).

Quadro 1 – Etapas, marco temporal, evento e situação do estudo

ETAPAS	MARCO TEMPORAL	EVENTO	SITUAÇÃO
MOMENTO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Amostragem selecionada de 213 pacientes dos 422 atendidos); - Exame clínico; - Solicitados exames diagnósticos (laboratoriais, EDA e USG abdominal total) 	DIAGNÓSTICO INICIAL: Dispepsia a/e	Levantamento de casos
MOMENTO 2	<p>CONSULTA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explicação do estudo ao paciente; - Assinado TCLE, ofertados os T.O. - Questionário pré V.E. 	DIAGNÓSTICO FINAL: Dispepsia funcional / Gastrites	Iniciados o tratamento e o estudo propriamente dito. Contagem inicial do tempo para o Delta T consulta

MOMENTO 3	Envio dos V.O. aos pacientes	- 1ª. Semana: V.O. 1 (Dicas de Alimentação); - 2ª. Semana: V.O. 2 (Dicas Antiestresse); - 3ª. Semana: V.O. 3 (Orientações de Medicamentos e Exames).	Visualização dos V.O. pelos pacientes; Feito tratamento pelos pacientes.
MOMENTO 4	<u>CONSULTA 2</u> - Retorno do paciente;	- Feedback do tratamento; - Resposta ao Questionário pós V.E.	Finalizado estudo: contagem final do tempo para o Delta T consulta

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Dispepsia a/e = Dispepsia a esclarecer; EDA = Endoscopia Digestiva Alta; USG = Ultrassonografia; TCLE = Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; T.O. = Textos Orientativos; V.E. = Vídeos Educativos.

O produto dessa dissertação tem como objetivo maior o de servir o paciente com informações e conhecimentos sobre sua patologia e de propiciar um melhor entendimento para poder ser coparticipativo de seu tratamento. Nesse contexto, esse produto tem o propósito de aumentar a aderência ao tratamento proposto.

Um trabalho interessante revelou, em 2006, serem poucos os estudos existentes sobre adesão ao tratamento medicamentoso em doenças gastrintestinais crônicas. Além disso, mostrou um baixo grau de adesão ao tratamento prescrito (DEWULF *et al.*, 2006). De lá para cá, a Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou que a não adesão aos tratamentos propostos a longo prazo pela população girava em torno de 50% (TAVARES *et al.*, 2013), uma vez que vários fatores podem ser relacionados a essa baixa adesão. Na esfera educacional, as práticas direcionadas à mudança no dia a dia dos pacientes e o papel do autocuidado são fatores que têm grande importância (PORTO; BORGES, 2014). Outro fator bastante significativo em relação à adesão ao tratamento é que grande parte dos pacientes tem dificuldades no entendimento das informações médicas passadas em uma consulta. Nesses casos a adesão fica prejudicada, já que os pacientes não conseguem seguir o tratamento recomendado (NEEMAN *et al.*, 2012).

Na literatura encontramos ainda outro relato interessante, como aponta Suárez (2017), mostrando as dificuldades dos pacientes em cumprirem o planejado por seu médico na terapia da enfermidade. Consequências dessas dificuldades, que proporcionam uma não adesão ao tratamento proposto, podem ser vistas em Busnello

et al. (2001), apontando prejuízos aos pacientes, em que relatam desde graves sequelas até mesmo a morte.

No contexto de um Ambulatório de Especialidade, local da realização desse estudo, a função primordial é dar continuidade aos atendimentos de casos encaminhados das unidades básicas de atendimento, os AMA e as UBS, à população. Dentre as patologias mais frequentes atendidas no ambulatório de Gastroenterologia destacam-se as do Estômago (Tabela 1) e, dentre essas, as mais frequentes são as dispepsias funcionais e as gastrites (Tabela 2).

Tabela 1 – Casos atendidos no ambulatório de gastroenterologia

Patologias	Casos	Percentual (%)
Cavidade Oral	02	0,47
Esôfago	60	14,22
Estômago	254	60,20
Intestino Delgado	18	4,26
Intestino Grosso	30	7,11
Orificiais	04	0,95
Fígado	26	6,17
Vesícula Biliar	06	1,42
Pâncreas	02	0,47
Baço	01	0,23
Outras Áreas	16	3,79
Sem Patologias	03	0,71
Total	422	100,00

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Tabela 2 – Casos atendidos na área de estômago no ambulatório de gastroenterologia

Patologias	Casos	% Estômago	% Amb. Gastro
Dispepsia Funcional	85	33,47	20,14
Gastrites	128	50,40	30,33
Úlceras Pépticas Gástricas	08	3,15	1,90
Tumores Gástricos Benignos	23	9,05	5,45
Tumores Gástricos Malignos	02	0,78	0,47
Outras	08	3,15	1,90
Total	254	100,00	60,19

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Esses percentuais observados encontram respaldo na literatura. Em estudos populacionais a prevalência de dispepsia funcional foi observada entre 11% e 29,2%

da população global (MAHADEVA; KHEAN-LEE, 2006). Mais recentemente, essa prevalência global da dispepsia funcional mostrou-se entre 5% e 11% (FORD *et al.*, 2015).

2 PRODUTO

O produto é composto por: três textos orientativos (T.O.) e três vídeos orientativos (V.O.). O estudo apresentado na dissertação teve a oportunidade de utilizar algumas ferramentas orientativas, com propósito educacional, que possibilitaram uma abordagem junto aos pacientes do ambulatório de gastroenterologia elencados para o estudo. A confecção dos textos orientativos foi fruto de respaldo científico, da experiência adquirida pelo autor ao longo dos 33 anos de exercício como médico formado e de muitos anos dedicados ao atendimento ambulatorial. Desta atividade surgiram várias situações que foram acumuladas como achados interessantes, dúvidas dos pacientes, diferentes abordagens individuais e que serviram também de base na construção dos vídeos orientativos, conforme abaixo.

Texto Orientativo (T.O.) 1

DICAS DE ALIMENTAÇÃO

ALIMENTOS PERMITIDOS E INDICADOS (FACILITAM A DIGESTÃO):

- VEGETAIS EM GERAL (VERDURAS E LEGUMES, DE PREFERÊNCIA COZIDOS);
- FRUTAS: MAÇÃ, MAMÃO, PERA, MANGA, ETC.;
- CARNES SEM GORDURA, FRANGO E PEIXES (ASSADOS, GRELHADOS OU COZIDOS);
- GRÃOS INTEGRAIS;
- CHÁS (CAMOMILA, ERVA-DOCE, ERVA CIDREIRA);
- CAFÉ DESCAFEINADO;

EVITAR:

- CAFÉ E CHÁ PRETO;
- LEITE E QUEIJOS AMARELOS;
- REFRIGERANTES;
- BEBIDAS ALCOÓLICAS;
- SUCOS DE FRUTAS ÁCIDAS (LIMÃO, LARANJA, ABACAXI);
- MOLHO DE TOMATE;

- EMBUTIDOS;
- FRITURAS;
- ALIMENTOS CONDIMENTADOS (COM PIMENTA).

COMER COM MODERAÇÃO:

- ARROZ, FEIJÃO;
- OVO COZIDO;
- MASSAS OU ALIMENTOS FARINÁCEOS;
- QUEIJOS BRANCOS (RICOTA, MINAS)
- DOCES, CHOCOLATES, GULOSEIMAS (BALAS) – **CUIDADO COM O DIABETES!!**

OUTRAS DICAS ÚTEIS:

- COMER ENTRE REFEIÇÕES UMA FRUTA (3 EM 3 HORAS);
- EVITE INGERIR LÍQUIDOS DURANTE AS REFEIÇÕES;
- EVITE DEITAR LOGO APÓS SE ALIMENTAR.

BOM APETITE!!**Texto Orientativo (T.O.) 2****DICAS – ANTIESTRESSE****1- Dê um tempo:**

Relaxe. Procure estabelecer prioridades em sua vida, sendo que a primeira sempre deverá ser a sua saúde!

2- Equilibre-se:

Nos tempos atuais devemos olhar com uma atenção maior também outras áreas de nossas vidas, como por exemplo nossa alimentação e fatores em torno dela. Ambiente tranquilo, tempo para comer sossegadamente; evitar ambiente barulhento ou comer vendo televisão, que gera estresse. Ter horas de sono adequado também contribui para nos equilibrarmos. Com um corpo em equilíbrio fica mais fácil lidar com o estresse.

3- Respire fundo:

Tente contar até 10 lentamente. Isso ajuda em determinados momentos de ansiedade que geram estresse.

4- Pense positivamente:

Quando estamos com estresse temos uma tendência a pensar negativamente. No entanto, é importante afastar esses tipos de pensamento imaginando situações positivas nas quais teremos maior facilidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas.

5- Peça ajuda:

Atente, **NÃO ESTAMOS SÓS!** Sempre tem alguém disposto a nos ajudar. Deixe o orgulho de lado e peça ajuda sempre que precisar.

**SOLTE A MUSCULATURA (EXERCÍCIOS FÍSICOS DE ALONGAMENTO);
PRATIQUE MEDITAÇÃO;
DEDIQUE-SE A TRABALHOS MANUAIS;
SEMPRE QUE PUDER, TIRE UMA SONECA;
OUÇA MÚSICA, DANCE!!**

Texto Orientativo (T.O.) 3**ORIENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES**

A utilização de medicamentos prescritos pelo médico normalmente acontece, caso haja necessidade, após ser estabelecido um diagnóstico preciso ou de acordo com a intensidade dos sintomas.

DICAS DE MEDICAMENTOS:

- Evite a ingestão de bebidas alcoólicas com medicações;
- Mantenha seus medicamentos em local protegido;
- Procure mantê-los sempre em suas próprias embalagens e com a bula;
- Acostume-se a tomar seus medicamentos nos horários corretos e prescritos.

DICAS DE EXAMES:

Laboratoriais

- Observar a necessidade do jejum prévio ao exame;
- Atenção ao uso dos medicamentos. Alguns podem alterar os resultados, como por exemplo os remédios para evitar coagulação;
- Evitar atividades físicas intensas no dia anterior à coleta dos exames;
- Evitar fumar.

Endoscopia Digestiva Alta

A endoscopia é um exame capaz de diagnosticar várias doenças ao analisar por dentro do indivíduo a mucosa do esôfago, estômago e duodeno. É feita através de um umbo flexível (conhecido por endoscópio), sob sedação (anestesia). O procedimento é simples e dura poucos minutos. Eis algumas DICAS:

- Observe o tempo de jejum necessário para o exame;
- Leve sempre um acompanhante consigo, pois você poderá estar sonolento após o exame;
- Em alguns casos, médicos podem pedir para suspender algum medicamento que possa alterar a coagulação do sangue.

Ultrassom do Abdome Total

Exame importante para diagnosticar várias doenças.

- Observe o preparo orientado na marcação do exame;
- Se você tiver, leve exames feitos anteriormente para que o examinador possa observá-los e fazer uma análise comparativa.

Como parte integrante do Produto, aparecem os vídeos orientativos. Esses vídeos foram entregues aos pacientes, individualmente, um por semana, via WhatsApp:

1. Vídeo Orientativo (V.O.) 1 – Dicas Alimentares:

Primeiro vídeo, de um minuto, mostrando alimentos básicos permitidos e aqueles que deverão ser evitados no dia a dia pelo paciente.

Link: <https://youtu.be/h6EvT1YSHlw>

2. Vídeo Orientativo (V.O.) 2 – Dicas Antiestresse:

Segundo vídeo, de um minuto, dando dicas de atividades desestressantes. Vídeo animado e prazeroso para o paciente gostar e dar a devida importância.

Link: https://youtu.be/ZQi8_bsdJf0

3. Vídeo Orientativo (V.O.) – Orientações de Medicamentos e Exames:

Terceiro vídeo, de um minuto e meio, reforçando os exames solicitados em protocolo e explicando detalhes importantes da terapia medicamentosa, úteis no dia a dia.

Link: <https://youtu.be/9ujtMWHRU0U>

Os vídeos foram previamente feitos, baseados na experiência médica do autor da dissertação. Seus conteúdos, da mesma maneira que os textos orientativos, privilegiaram aquilo que mais se comenta nas consultas da área específica. Houve uma preocupação com explicações didáticas, de fácil linguajar, para um bom entendimento, bem como apresentados por outra pessoa e não o próprio médico, para evitar possíveis constrangimentos ao paciente. Essa pessoa também tinha uma boa dicção, era isenta e simpática, objetivando ser agradável ao paciente; foram confeccionados por profissionais das áreas de produção de vídeos, marketing e psicologia.

3 ANÁLISE DO PRODUTO

O produto pôde ser avaliado pelos questionários aplicados pré e pós textos e vídeos orientativos. Na primeira pergunta foi observado que mais de 22% dos pacientes gostariam de ver respondido o questionamento sobre a possibilidade de cura, fato esse não abordado nos vídeos; uma preocupação que se mostrou importante na percepção do autor e que poderia ter sido melhor esclarecida, caso fosse levada em conta antes da preparação dos vídeos, já que os mesmos foram feitos previamente aos questionários.

Com relação à segunda pergunta, dificuldades para aderência ao tratamento, as respostas dadas vão de encontro ao observado em amplo estudo nacional (BRASIL, 2016). Cabe destacar que para 20% dos pacientes houve falta de entendimento do que o médico falou (aqui evidenciada a carência de conhecimento do paciente e a não percepção disso pelo médico, bem como não explicação mais adequada do pretendido por parte deste). Aqui também cabe a observação de que um acesso facilitado às informações para propiciar melhor entendimento pelo paciente sobre sua doença e maneira de tratá-la deve estar no radar do médico (VENKASTESH RD *et al.*, 2019). Aliás, ainda dentro da segunda pergunta, podemos observar várias respostas que nos mostram problemas levantados pelos pacientes, como explicações para uma baixa aderência ao tratamento de sua doença; a falta de tempo para dedicação ao tratamento; remédios caros e não compatíveis com a capacidade econômica de alguns pacientes (quando não há similares em uma UBS); esquecimento de tomar remédios (fator esse quase nunca comentado em outros questionários); falta de apoio familiar (também de difícil relato nos questionários).

Já a falta de entendimento por parte dos pacientes (30%) geralmente tem a ajuda postergada até o próximo encontro com o médico, ou seja, durante um período de tempo considerável o paciente não tenta outra maneira de ter acesso a certas informações importantes para ajustar seu tratamento. A maioria (56%), juntando as duas respostas, procura essa alternativa de melhor entendimento e informações junto aos amigos, vizinhos e familiares (28%), além da internet (28%). Não saber se está fazendo o certo em seu tratamento foi apontado por 30% dos pacientes como problema relacionado ao grande tempo entre uma consulta e outra (Delta T consulta

longo). Essa demora também pode gerar ansiedade e desânimo, respostas dadas à quarta pergunta.

Já as respostas ao questionário pós-vídeos orientativos mostram, de uma maneira geral, a avaliação dos seguintes temas: percepção do paciente de sua situação relacionada à doença; aderência aos vídeos como parte do tratamento da doença; avaliação do produto (textos e vídeos); dúvidas sobre sua doença; diminuição da distância (maior aproximação com o médico – saber médico). Somando as respostas, uma melhora clínica substancial foi relatada por 82% dos pacientes tratados, sendo que a mudança dos hábitos alimentares foi a resposta dada por 44% deles como responsável por essa melhora. Já 88% dos pacientes assistiram ao menos 2 vídeos e 98% procuraram seguir as orientações dos mesmos. Um grande entendimento desses vídeos foi observado, não deixando dúvidas para 84% das pessoas. Isso demonstrou que os vídeos foram fáceis, acessíveis e esclarecedores, um passo importante para demonstrarem sua efetividade como ferramenta educacional.

A percepção de uma maior proximidade com o médico foi relatada por 82% dos pacientes e isso também foi fator positivo no intuito de diminuir o distanciamento entre o saber médico e o conhecimento para entendimento da doença e do tratamento pelo paciente. Quando falamos de aderência aos vídeos ou aderência ao tratamento, temos que levar em conta parâmetros educacionais regionais, pois pode haver diferenças significativas. Comparações com parte da população americana, por exemplo, podem ser difíceis. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos indica a importância da necessidade de os pacientes compreenderem e processarem informações médicas em saúde básica, e que o nível de escolaridade é muito importante para que isso ocorra (BAKER J., 2018). Por fim, na indicação dos vídeos para outras áreas (74%) e do método (textos e vídeos) 90% das respostas foram consideradas como fortes indícios de aprovação do produto por parte dos pacientes.

Outro aspecto importante na discussão é realizar comparações que corroboram com a literatura. Existem fatores que podem ser relacionados como significantes na aderência ao tratamento proposto pelo médico, sendo eles: relação médico-paciente; educação em saúde; participação dos Órgãos de Saúde; formação do profissional da saúde; a própria doença (LUSTOSA; ALCAIRES; COSTA, 2011). A propositura de criação de um produto direcionado dentro de uma abordagem educativa inovadora no contexto de um ambulatório do SUS, para proporcionar maior interação médico-

paciente, e ainda educação para entendimento de autoações para ajuda no tratamento pelos pacientes é condizente com uma linha adotada em várias partes do mundo, na área de educação dos pacientes em saúde (PROBERT; FRISBY; MAYBERRY, 1991; VENKATESH R. D. *et al.*, 2019).

O tratamento proposto para dispepsia funcional e gastrites encontra respaldo em artigos recentes que nos mostram formas de gerenciamento das diversas situações relacionadas a essas patologias (MOAYYEDI *et al.*, 2017; MOSSO *et al.*, 2020; SUZUKI, 2021). No entanto, a ausência de artigos científicos que utilizaram essa metodologia de educação para pacientes com gastrites e dispepsias funcionais dificulta a comparação com a literatura.

Algumas críticas construtivas devem ser consideradas frente a certas limitações encontradas no estudo. Foi observada uma situação que poderia ter sido melhor contemplada no conteúdo dos vídeos: a preocupação dos pacientes em saber se suas doenças poderiam ser curadas. Esse tema não foi abordado nos vídeos, o que levou a perceber que teria sido melhor se os vídeos fossem feitos somente após as respostas ao primeiro questionário. Outro aspecto importante diz respeito ao número reduzido de pacientes elencados (estudo realizado em época de pandemia do COVID-19) que, de certa maneira, não foi suficiente para poder extrapolar os dados do estudo para outras populações. Uma credibilidade maior poderia advir disso, bem como um padrão de referência ser criado. Em dispepsia funcional não foram levados em conta alguns tratamentos observados na literatura, como por exemplo o uso de antidepressivos, e seu impacto na aderência medicamentosa (XIU-JUAN Y *et al.*, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Alguns futuros encaminhamentos deverão ser pontuados, como a atualização na construção e validação dos vídeos orientativos, conforme orientações observadas em recomendação recente (LIMA *et al.*, 2017). Também não devemos esquecer da necessidade da abordagem sobre a cura dessas doenças, fator importante ressaltado nas respostas ao questionário pré-vídeos.

Em virtude da observação de que entre textos oferecidos e vídeos encaminhados aos pacientes os que mais obtiveram aceitação foram aqueles relacionados aos conhecimentos e informações alimentares, a proposta de elaboração de um questionário dietético que poderia ser agregado ao produto seria interessante. Isso poderá ser feito com o auxílio e participação do serviço de nutrição. Um motivador com relação a isso foi o encontro na literatura de um artigo em que um questionário dietético com a participação formal de uma nutricionista consegue identificar intervenções clínicas específicas importantes em uma alta parcela de pacientes gastroenterológicos (DUBIN *et al.*, 2016). Dentre as estratégias adotadas pelo médico em uma consulta médica para melhor atingir o objetivo do entendimento da doença pelo paciente e sua forma de tratá-la, o ensino do paciente é fundamental. Uma abordagem inovadora para isso é apresentada através do produto resultante do estudo mostrado na dissertação. Os objetivos iniciais de aproximação do saber médico com o paciente foram atingidos.

REFERÊNCIAS

- BAKER, J. Improving chronic constipation health literacy proficiency: animation versus traditional written pamphlets. **Walden University**. Walden Dissertations and Doctoral Studies, 5448. Disponível em: <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertation/5448>, 2018. Acesso em: 10 dez. 2022.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Portaria Normativa CAPES n.17, de 28 de dezembro de 2009**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/217-noticias/1207656570/14851-nova-portaria-corrige-normas-sobre-mestrado-profissional>. Acessado internet em 03/09/2022.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. **EVIPNET**. Síntese de evidências para políticas de saúde: adesão ao tratamento medicamentoso por pacientes portadores de doenças crônicas. Brasília, 51p. 2016.
- BUSNELLO, R. G. *et al.* Características associadas ao abandono do acompanhamento de pacientes hipertensos atendidos em um ambulatório de referência. **Arquivo Brasileiro de Cardiologia**, v. 76, n.5, p. 349-351, Porto Alegre, 2001.
- DEWULF, N. L. S. *et al.* Adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com doenças gastrintestinais crônicas acompanhados no ambulatório de um hospital universitário. **Rev. Bras. Cienc. Farm.** v. 42 (4), out./ dez. 2006.
- DUBIN S. M.; VADIVELU J.; COPUR DAHI N.; MIRANDA L.; PALERMO D.; PANDERY B.; GROSSI E. J.; HO S. B. A simple dietary questionnaire correlates with formal dietitian evaluation and frequently identifies specific clinical interventions in an outpatient gastroenterology clinic. **J Clin Gastroenterol**. Sep;50(8):e-71-6, 2016.
- FORD, A. C.; MARWAHA, A.; SOOD, R.; MOAYYEDI, P. Global prevalence of and risk factors for, uninvestigated dyspepsia: a meta-analysis. **Gut**, Jul; 64(7): 1049-57, 2015.
- LIMA, M. B.; REBOUÇAS, C. B. A.; CASTRO, R. C. M. B.; CIPRIANO, M. A. B.; CARDOSO, M. V. L. M. L.; ALMEIDA, P. C. Construção e validação de vídeo educativo para orientação de pais de crianças em cateterismo intermitente limpo. **Rev Esc Enferm USP**. 2017; 51: e03273. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2016005603273>. Acesso em: 04 ago. 2021.
- LUSTOSA, M. A.; ALCAIRES, J.; COSTA, J. C. Adesão do paciente ao tratamento no Hospital Geral. **Revista da SBPH**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, dez. 2011.
- MAHADEVA, S.; KHEAN-LEE, G. Epidemiology of functional dyspepsia: A global perspective. **World J Gastroenterol**, May 7; 12(17); 2661-2666, 2006.
- MOAYYEDI, P. *et al.* ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. **Am J Gastroenterol**, Jul;112(7):988-1013, 2017.

MOSSO, E. *et al.* Management of functional dyspepsia in 2020: a clinical point of view. **Minerva Gastroenterol Dietol**. Dec; 66(4): 331-342, 2020.

NEEMAN, N. *et al.* Improving doctor–patient communication in the outpatient setting using a facilitation tool: a preliminary study. **Int J Qual Health Care**, Aug; 24(4): 357-64, 2012.

PORTO, P. N.; BORGES, S. A. C. Por que os pacientes não aderem ao tratamento? Dispositivos metodológicos para a educação em saúde. **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, p.338-346, 2014.

PROBERT, C. S.; FRISBY, S.; MAYBERRY, J. F. The role of educational videos in gastroenterology. **Journal of Clinical Gastroenterology**, Dec; 13(6): 620-621, 1991.

SUÁREZ, Y. S. **Trabalho de Conclusão de Curso**. Portifólio. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2017.

SUZUKI, H. Recent Advances in the Definition and Management of Functional Dyspepsia. **Keio J Med**, Mar 25; 70(1): 7-18, 2021.

TAVARES, N. U. L. *et al.* Fatores associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil. **Rev. Saúde Pública**, 50 (supl. 2), 10s, 2016.

VENKATESH, R. D. *et al.* E-Consults in gastroenterology: An opportunity for innovative care. **J Telemed Telecare**. Sep; 25(8): 499-505, 2019.

XIU-JUAN Y. *et al.* Improving clinician-patient communication alleviates stigma in patients with functional dyspepsia receiving antidepressant treatment. **J Neurogastroenterol Motil**. 28(1): 95-103. Disponível em: <https://www.jnmjournal.org/journal/view.html?doi=10.5056/jnm20239>. (Acesso em 20/03/2022)